

IJTIMOYIY-EMOTSIONAL TA'LIM VA UNI UMUMTA'LIM MUASSASALARIDA JORIY ETISH JARAYONIDA OTA-ONALAR HAMDA IJTIMOYIY TASHKILOTLARNING O'ZARO HAMKORLIGI

A.J.Kamalov

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti izlanuvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197280>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada ijtimoiy-emotsional ta'limning mohiyati, uni va umumta'lim muassasalarida joriy etish jarayonida ota-onalar hamda ijtimoiy tashkilotlarning o'zaro hamkorligi masalalari tahlil etilgan. Maqolada ota-onalarning faol ishtiroki bolaning emotsional rivojlanishini mustahkamlash, o'qituvchi va jamiyat bilan hamkorlikda uning psixologik farovonligini ta'minlashdagi ahamiyati ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** Ijtimoiy-emotsional ta'lim, emotsional rivojlanish, ota-onalar hamkorligi, ijtimoiy tashkilotlar, inklyuziv ta'lim, bola shaxsiyati, ta'lim metodikalari, tarbiyaviy jarayon.*

Ijtimoiy-emotsional ta'lim bolaning shaxsiy rivojlanishida, xususan, o'z his-tuyg'ularini anglash, boshqarish, ijobiy munosabatlarni shakllantirish, ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishda asosiy o'rin tutadi. Bugungi kunda ta'lim tizimida bolalarning faqat bilim olishlari emas, balki ularning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Ijtimoiy-emotsional ta'lim bolaning o'zini anglash, his-tuyg'ularini boshqarish, ijobiy munosabatlar o'rnatish, mas'uliyatni his qilish va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvdir. Shu jarayonda ota-onalar hamda ijtimoiy tashkilotlarning faol hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bola shaxsining shakllanishi faqat maktab yoki bog'cha doirasida emas, balki oilada va jamiyatda ham davom etadi.

Ijtimoiy-emotsional ta'limning mohiyati va ahamiyati shundan iboratki, Ijtimoiy-emotsional ta'lim – bu bolaga o'z his-tuyg'ularini to'g'ri ifoda etish, boshqalarni tushunish, muloqotga kirishish va nizolarni tinch yo'l bilan hal qilishni o'rgatuvchi metodikalar majmuasidir. Ushbu ta'lim turi bolalarda: mehribonlik, do'stona munosabat; ijobiy fikrlash va muloqot madaniyati; o'ziga ishonch va mas'uliyatlilik; stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bunda esa ota-onalarning ijtimoiy-emotsional ta'limdagi roli alohida ahamiyatga egadur. Ota-onalar farzandining eng yaqin tarbiyachisi sifatida ijtimoiy-emotsional rivojlanishda asosiy o'rinni egallaydi. Ularning vazifalari quyidagilardan iborat:

- farzandga emotsiyalarni ifoda etishda ko'maklashish;
- ijobiy muloqot odatlariga o'rgatish;
- bolaga qo'llab-quvvatlash va mehr berish orqali mustahkam psixologik poydevor yaratish;
- ta'lim muassasasi bilan hamkorlik qilish.

Masalan, ota-onalar farzandlari bilan uyda kichik suhbatlar o'tkazish, o'yinlar orqali his-tuyg'ularni ifoda etishga o'rgatishi mumkin. Shuningdek, ota-onaning o'zini tutishi ham bolaning emotsional tarbiyasida namuna bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, Ijtimoiy tashkilotlarning hamkorligi ham alohida o'rin egallashini takidlashimiz lozim. Ijtimoiy

tashkilotlar (nodavlat notijorat tashkilotlar, mahalla, yoshlar va ayollar markazlari, turli fondlar) ijtimoiy-emotsional ta'limni qo'llab-quvvatlashda katta imkoniyatlarga ega.

Ularning faoliyati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ota-onalar uchun seminar-treninglar tashkil etish;
- bolalar uchun psixologik xizmat ko'rsatish;
- inklyuziv ta'limga yordam berish;
- volontyorlik dasturlarini yo'lga qo'yish;
- ta'lim muassasalariga moddiy-texnik yordam ko'rsatish.

Shu bilan birga, ijtimoiy tashkilotlar xalqaro grantlar, loyiha va dasturlar orqali yangi metodikalarni joriy etishda ham muhim ko'priq vazifasini bajaradi. Ijtimoiy-emotsional ta'lim samaradorligini ta'minlash uchun ota-onalar, ta'lim muassasalari va ijtimoiy tashkilotlar o'rtasida quyidagi hamkorlik mexanizmlari zarur:

- qo'shma tadbirlar (seminar, davra suhbatlari, o'yinlar);
- ota-onalar maktablari faoliyati;
- bolalar uchun ijtimoiy loyihalar;
- psixologik maslahat markazlari;
- muntazam monitoring va tajriba almashish tizimi.

O'zbekistonda “Inklyuziv ta'lim konsepsiyasi” asosida ijtimoiy-emotsional ta'limga e'tibor kuchaymoqda. Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida psixolog, logoped, defektologlarning faoliyati yo'lga qo'yilgan. Mahalla va NNTlar ham ota-onalar bilan ishlash bo'yicha loyihalarni amalga oshirmoqda. Xorijiy mamlakatlar, xususan, Finlyandiya, Janubiy Koreya va AQSh tajribasida esa ijtimoiy-emotsional ta'lim dasturlari davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, ota-onalar uchun doimiy treninglar tashkil etilishi yo'lga qo'yilgan. Bu tajribalar O'zbekiston uchun ham amaliy ahamiyatga ega.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim metodikalarini joriy etishda ota-onalar va ijtimoiy tashkilotlarning hamkorligi bolaning barkamol shaxs sifatida shakllanishida muhim omil hisoblanadi. Ota-onaning farzandga bergan mehr-muhabbati, jamiyatning qo'llab-quvvatlashi va ta'lim tizimidagi samarali metodikalar birlashganda natija yanada yuqori bo'ladi. Shunday ekan, ta'lim muassasalari, oilalar va ijtimoiy tashkilotlar o'zaro hamkorlikni mustahkamlash orqali yosh avlodning ijtimoiy-emotsional rivojlanishini ta'minlashi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” qarori. Toshkent.
2. Elias, M. J., Zins, J. E., & Weissberg, R. P. (2015). *Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators*. Alexandria: ASCD.
3. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (2020). *SEL Framework: What are the core competencies of social emotional learning?* Chicago: CASEL.
4. Darling-Hammond, L., & Cook-Harvey, C. (2018). *Educating the whole child: Improving school climate to support student success*. Palo Alto: Learning Policy Institute.
5. Denham, S. A., & Burton, R. (2021). *Social and emotional prevention and intervention programming for preschoolers*. New York: Springer.
6. Юсупова, Д. Ш. (2021). Инклюзивное образование и социально-эмоциональное развитие личности. *Педагогика и психология современного образования*, №2, 115–122.

7. Kim, J., & Park, S. (2020). Implementation of SEL programs in South Korean schools: Lessons and challenges. *International Journal of Educational Development*, 75, 102–118.